

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ТВОРЧОСТІ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО- ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

Всеукраїнська науково-практична конференція

Лариса Гриценко

28 квітня – 2 травня 2016 року в рамках регіонального молодіжного проекту «Полтавщина Великодня» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді». Конференцію відкрив показ моделей колекції одягу «Феєрія льону» (студентський Театр мод факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, керівник – доцент кафедри основ виробництва та дизайну Борисова Тетяна Миколаївна).

Пленарне засідання розпочалося із вільних адрес учасникам від Степаненка Миколи Івановича, доктора філологічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; Головка Валерія Анатолійовича, голови Полтавської обласної державної адміністрації; Шкоденко Наталії Анатоліївни, начальника відділу у справах сім'ї та молоді Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації; Зелюка Віталія Володимировича, кандидата педагогічних наук, доцента, ректора Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського.

На пленарному засіданні були представлені фундаментальні доповіді провідних учених України: Сушенцевої Лілії Леонідівни, доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка»; Стешенка Володимира Васильовича, доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Савченко Лариси Олексіївни, доктора педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Державного вищого навчального закладу «Криворізький педагогічний інститут» Криворізького національного університету. Виступили також провідні науковці Полтавщини: Страшко Людмила Михайлівна – кандидат архітектури, доцент кафедри загальноінженерних дисциплін, декан факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ВНЗ Уккоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Ільченко Віра Романівна – доктор педагогічних наук, дійсний член НАПНУ, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти ІІІ НАПНУ, професор кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського; Неживий Олексій Іванович – доктор філологічних наук, кандидат педагогічних наук, професор кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, член Національних спілок

письменників, журналістів, краєзнавців України; Зелюк Віталій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогічної майстерності, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського; Білик Надія Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського та науковці Полтавського національного педагогічного університету (д. пед. наук, професор Титаренко В.П., д. пед. наук, професор Семеновська Л.А., д. пед. наук, професор Кравченко Л.М., д. пед. наук, доцент Сулаєва Н.В., д. пед. наук, професор Гнізділова О.А., д. пед. наук, професор Федій О.А., д. пед. наук, професор Цина А.Ю., професор Левченко Г.С. та ін.)

У рамках обласного молодіжного проекту «Полтавщина Великодня» програмою конференції було передбачено та проведено низку майстер-класів і виставок. Яскравою окрасою конференції стала виставка «Великодній вернісаж» – творчий доробок студентів і викладачів факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (модератор – декан факультету технологій та дизайну Титаренко Валентина Петрівна). Низкою закладів культури Полтавщини було проведено майстер-класи до Великодня: Карлівський будинок дитячої та юнацької творчості – «Візерунки Великодня» (Колодяжна Світлана Григорівна – керівник зразкової творчої майстерні народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок»); Решетилівський художньо-професійний ліцей – «Весняний вернісаж» (Омельченко Валентина Борисівна та Козлова Віта Вікторівна – майстри виробничого навчання); Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді – майстер-класи «Пасхальні листівки» (природні матеріали), «Кмітливі пальчики» (бісероплетіння), «Мистецтво краси» (натільний розпис), «Дитячі дива» (графіка), «Великодні дива» (ліплення з глини), «Писанкові розписи» (Петриківський розпис) та інші.

Студенти і викладачі факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка також провели низку майстер-класів: «Автентична писанка» (керівник – доцент, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти Гриценко Лариса Олександрівна); «Оздоблення писанки у техніці «Декупаж» (керівник – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти Кудря Оксана Володимирівна); «Оздоблення писанки нетрадиційними техніками» (керівник – доцент кафедри основ виробництва та дизайну Борисова Тетяна Миколаївна); «Оздоблення писанки у техніці «Квілінг» (керівник – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти Титаренко Ольга Олександрівна) та майстер-клас з вишивки «В'ється нитка калинова рушниковим дивошвом» (керівник – асистент кафедри теорії і методики технологічної освіти Срібна Юлія Анатоліївна).

Окремо вирізняємо майстер-клас «Традиційна українська Великодня прикраса «Великодні птахи» Свиридюк Наталії Олександрівни – члена Національної спілки майстрів народного мистецтва України, майстра народної ляльки, Заслуженого майстра народної творчості України, лауреата премії імені В.Г. Короленка.

Яскравими та незабутніми у рамках конференції стали дитячий великодній рушниковий фестиваль «Єдиний рушник полтавської родини» та концерт обдарованої молоді Полтавщини, проведений студентами і викладачами Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

На заключному засіданні було прийнято резолюцію Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку дизайну та декоративно-прикладної

творчості у процесі реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», відображену в таких рекомендаціях: розвивати сучасні методолого-теоретичні засади патріотичного виховання дітей та молоді – педагогічний та соціокультурний феномен – шляхом публікування наукових монографій, статей, тез; популяризувати національно-патріотичний потенціал дизайну та декоративно-прикладної творчості як засобів формування національної свідомості підростаючих поколінь; сприяти формуванню духовно-моральних цінностей молоді шляхом залучення до участі та проведення майстер-класів із декоративно-прикладної творчості.